

QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA METROLOGIK TA‘MINOT KO‘RSATMALARINI TAKOMILLASHTIRISH

¹Shertaylaqov G‘ayrat Murodovich, ²Ung‘arov Jahongirbek Yo‘ldosh o‘g‘li, ³Ortiqqulov
Javlon Jaxongir o‘g‘li

¹(Phd) dots, JizPI, ²assistant, JizPI, ³1-kurs magistr, JizPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177477>

Annotatsiya. O‘zbekiston iqtisodiyoti hozirgi paytda rivojlanishning innovatsion yo‘liga to‘liq yo‘naltirish jarayonida turibdi. Bu jarayon ijtimoiy va iqtisodiy hayotdagi, shuningdek, tub o‘zgarishlar davomida jamiyat ongida ro‘y berayotgan innovatsion yangiliklar bilan bog‘liq modernizatsiya, o‘z navbatida, belgilangan raqobatbardoshlik darajasida.

Kalit so‘zlari: iqtisodiyot, modernizatsiya, innovatsion modellari, muvaffaqiyatli, raqobatbardosh, eksportbop, resurslarini, muzlatkich-omborxonalar, vitaminlar, akslantirish, proflaktika, dervativ, to‘la-to‘kis.

Abstract. The economy of Uzbekistan is currently in the process of being completely directed to the innovative path of development. This process is modernization related to innovative innovations in social and economic life, as well as fundamental changes in the consciousness of society, and in turn, at a certain level of competitiveness.

Keywords: economy, modernization, innovative models, successful, competitive, export-oriented, resources, refrigerator-storage, vitamins, reflection, prevention, derivative, full.

Аннотация. Экономика Узбекистана в настоящее время находится в процессе полного перехода на инновационный путь развития. Этот процесс представляет собой модернизацию, связанную с инновационными инновациями в социальной и экономической жизни, а также коренными изменениями в сознании общества, в свою очередь, на определенном уровне конкурентоспособности.

Ключевые слова: экономика, модернизация, инновационные модели, успешный, конкурентоспособный, экспортноориентированный, ресурсы, холодильник-хранилище, витамины, рефлексия, профилактика, производный, полноценный.

Bugungi kunda jahon fani va innovatsiya faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish jamiyat va davlat hayotining barcha sohalorida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalarida metrologik ta‘minot ko‘rsatmalarini takomillashtirishni izchil va barqaror rivojlantirishning, mamlakatning munosib kelajagini barpo etishning muhim omili bo‘lib bormoqda. Shuning uchun ham O‘zbekiston iqtisodiyoti hozirgi paytda rivojlanishning innovatsion yo‘liga to‘liq yo‘naltirish jarayonida turibdi. Bu jarayon ijtimoiy va iqtisodiy hayotdagi, shuningdek, tub o‘zgarishlar davomida jamiyat ongida ro‘y berayotgan innovatsion yangiliklar bilan bog‘liq modernizatsiya, o‘z navbatida, belgilangan raqobatbardoshlik darajasiga chiqish, turmush darajasining yuqori bo‘lishini ta‘minlaydigan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sur‘atlariga erishish, inson kapitali sifatining o‘sishi, mamlakat xalqi mentalitetida ijobiy o‘zgarishlar maqsadini ko‘zlaydi[1].

Bu borada jahon tajribasi barcha sohalarda sifatli o‘shni ta‘minlovchi yangiliklarni uzluksiz tarzda amaliyotga joriy etish jamiyat va iqtisodiy rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchiga aylanganligini ko‘rsatmoqda. Bugun rivojlanishning innovatsion modellari va “aqli” texnologiyalar amalga oshirilayotgan mamlakatlar eng muvaffaqiyatli va barqaror hisoblanadi.

Bunday mamlakatlarning barqaror taraqqiyoti, ularning jahon bozorlarida raqobatbardoshligi tabiiy resurslarni eksport qilish va jismoniy mehnatdan foydalanishga emas, balki innovatsion g'oyalar va ishlanmalarga asoslanadi. Innovatsion rivojlanishning asosiy vazifasi innovatsiya va fan yutuqlarini keng joriy etish hisobiga mamlakatning iqtisodiy o'sishi va jahon bozorlaridagi raqobatbardoshligini ta'minlash hamda iqtisodiyotda intellektual ulushning ko'payishi hisoblanadi.

Ma'lumki, respublikamizda tub iqtisodiy islohotlar orqali bozor munosabatlarini shakllantirishga kirishishda eng avvalo, uning strategik maqsadlari belgilanib olindi. Bu maqsadlar ichida “raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishni ta'minlash” alohida ta'kidlab o'tilgan.

Iqtisodiy islohotlarning ustuvor sanalgan yo'nalishlarida ham quyidagilarni ko'rishimiz mumkin:

ilg'or texnologiyalarni joriy qilish orqali tayyor eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish;

aholini yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash;

mamlakatning eksport quvvatidan to'la-to'kis foydalanish, uni jadallik bilan rivojlantirish.

Bu borada respublikamizda qisqa muddat ichida ulkan ishlar amalga oshirildi va natijada O'zbekistonga faqat xom ashyo zonasi sifatida qarashlarga barham berildi. Sifatli yetishtirilgan mahsulotni tashish, saqlash va qayta ishlash mobaynida innovatsion texnologiyalardan foydalanish zamonaviy talablardan biridir. Fikrimiz isboti sifatida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risida”gi Farmoni hamda “O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi faoliyatini tashkil etish to'g'risida”gi Qaroriqabul qilindi.[2]

Yuqoridagi Farmon bilan “2021–2025 yillarda qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimini ustuvor rivojlantirish kontseptsiyasi” tasdiqlandi. Respublikada joriy yilda 135 ta tumanda 122 ta paxta-to'qimachilik klasterlari tomonidan 1 mln 31 ming gektar maydonda g'o'za parvarishlanib, 3 mln 406 ming tonna paxta xom ashyosi yetishtirish belgilandi.

Mavjud suv resurslarini tejash maqsadida 200 ming gektar maydonda tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy etildi. G'allachilik klasterlari va fermer xo'jaliklarida yetishtirilgan urug'lik g'alla maydonlaridan bugungi kunga qadar jami 272 ming tonna sara urug'lik don jamg'arildi. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan va qishloq xo'jaligi ekinlari davlat reestriga kiritilgan 735 ta sabzavot, 131 ta kartoshka, 122 ta poliz ekinlari, 197 ta meva va 45 ta eng yuqori hosil beradigan uzum navlarini ekib-parvarishlash bo'yicha bir qator ishlar olib borildi.

Bugungi kunda klasterlar tomonidan jami 837,8 ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilib, shundan 15,9 ming tn ichki iste'molga, 372,5 ming tn qayta ishlashga hamda qiymati 82,6 mln dollarlik 149,7 ming tn qishloq xo'jaligi mahsuloti eksportga yo'naltirildi. 48 ta klasterda 743,2 ming tn qayta ishlash, 27 ta klasterda 265,9 ming tn saralash va qadoqlash, 18 ta klasterda 203,2 ming tn quritish, 7 ta klasterda 31,2 ming tn mahsulotni shok usulida muzlatish, 65 ta klasterda 89,8 ming tn muzlatkich-omborxonaga sig'implari hamda ushbu korxonalarda quvvati 256,7 ming tonnalik 126 ta saqlash omborxonalari mavjud. Bundan tashqari, 26 ta klasterda 763 ga issiqxonalar mavjud. Klasterlarda jami 5343 nafar doimiy ish o'rinlari yaratildi. Joriy yilda qiymati 16 mlrd so'mlik 9 ta investitsiya loyihalari ishga tushirildi. Shuningdek, jami 5,4 ming ga maydonga ishlov berilib, shundan 3,8 ming ga bog' va 2,1 ming ga tokzor barpo etildi hamda qariyb 3 ming nafar yangi ish o'rni yaratildi. Shuningdek, yer resurslaridan oqilona foydalanish, tuproq unumdorligini tabiiy oshirish hamda fermer xo'jaliklarining iqtisodiy manfaatdorligini

ko‘paytirish va parrandachilik korxonalarini soya shroiti bilan ta‘minlash maqsadida Andijonda 25 ming ga, Farg‘onada 22,3 ming ga, Namanganda 22,8 ming ga va Toshkent viloyatida 2,9 ming ga, jami 73 ming ga g‘o‘za qator oralariga hamkor ekin sifatida soya yetishtirish belgilab olindi[3].

Markazlashgan holda “O‘zdonmahsulot” AK bilan hamkorlikda yetishmaydigan 4,4 ming tn yuqori avlodli soya urug‘liklari olib kelindi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Er munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta‘minlash, yerga bo‘lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni qabul qilindi.

Ushbu Farmonda yer uchastkalarini ajratishning barcha uchun teng, shaffof va bozor tamoyillariga asoslangan tartibini joriy etish, yerga oid mulkiy va huquqiy munosabatlarda barqarorlikni ta‘minlash, yerlarni muhofaza qilish, yer egalarning mulkiy huquqlarini kafolatlash, shuningdek, yerning iqtisodiy qiymatini belgilash orqali uni fuqarolik huquqiy munosabatlar ob‘ekti sifatida erkin muomalaga kiritish nazarda tutilgan. Oziq-ovqat sanoatida yoki boshqa sanoat turlarida ham mahsulot va jarayon rivoji muhim jonli qism hisoblanadi. Iste‘molchilar talabi vaqt o‘tgan sari o‘zgarishda davom etadi. Bu o‘zgarishlar oziq-ovqat xavfsizligi, yaroqlilik muddati va besamar foydalanish kabi tub xovotirli masalalardan to mahsulot qulayligi, mazalilik, vitaminlarga boyligi negizida maxsus xarakteristikaga ega bo‘layotgan o‘sovchi murakkablikka qadar kengaygan. Mahsulot rivoji jarayoni aniqligi xaridor ishonchi va talabi, oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilarning texnik imkoniyatlari, oziq-ovqat tadqiqotlaridan olingan ko‘nikmalarni egallash orqali xarakterlanadi[4,5].

Har bir mahsulot rivojlanish jarayoni uchun moslashgan modellarda to‘rtta ahamiyatli bosqich mavjuddir.

Mahsulot rivojlanish strategiyasi;

Mahsulot dizayni va uni rivojlantirish;

Mahsulot sotuvini tashkil etish;

Mahsulot ishlab chiqarish va ishlab chiqarishdan keyingi holat.

Amaliyotda mahsulot rivojlanish jarayonida bajariladigan bir qancha ishlar hamda bosqichlar kompaniya tajribasi yoki ko‘nikmalaridan kelib chiqqan holda qisqartirilishi, tashlab o‘tilishi va amalga oshirilmasligi mumkin. Mahsulotni rivojlantirishni tushunib olgandan so‘ng ayni paytda qanday mahsulotni yangi yoki innovatsion deb hisoblash masalasini o‘ylab ko‘rish lozim. Mahsulotlarda yangilik uni tushunganlarga ko‘ra xilma xil baholanishi mumkin. Iste‘molchi tovarlarni tanlash vaziyatida uchta qatnashchi mavjud bo‘ladi; xaridor, yetkazib beruvchilar va ishlab chiqaruvchilar. Mahsulotlarda yangilik darajasini tasniflashning ko‘p yo‘llari mavjud [6].

Bunda yettita kategoriyalarni qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

- Ijodiy yondashilgan mahsulotlar;
- Innovatsion mahsulotlar;
- Mavjud tovarlarni yangicha uslubda qadoqlash;
- Mavjud tovarlar tarkibini qayta ko‘rib chiqish;
- Mavjud tovarlarda yangi ko‘rishni akslantirish;
- Mavjud tovarlarni qayta joylashtirish;
- Chiziqli o‘zgartirishlar.

Ular keng miqyosdagi innovatsion xilma xillikni aniqlashgan, masalan “dunyoga yangi qarash”, “mahsulot o‘sishi” va “qisqartirilgan narxlar”. Shundan so‘ng ular yana innovatsiyalarning uchta keng pog‘onalarini ochib berishdi: ketma ket miqdorli, asosiy hamda o‘ta ahamiyatli. So‘ngra yirik mahsulot platformalari bir turdagi mahsulot, mahsulot guruhlarida

qo‘llangan. Mahsulotlardagi o‘zgarishlar platformalar bilan birgalikda “dervativ” o‘zgarishlarni hosil qildi [7].

Xulosa qilib aytish mumkinki, qishloq xo‘jaligi tarmog‘iga oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalarida metrologik ta‘minot ko‘rsatmalarini takomillashtirishni innovatsiyalarni qo‘llash ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda foydalaniladigan ijtimoiy xizmatlarning yangi yondashuvlari, iqtisodiyotning turli sohalarini yangicha shaklda tashkil etish va boshqarish, chorva mollari va parrandalarini davolash va proflaktikaning yangi usullari, o‘simlik va hayvonlarni himoyalash vositalari, dehqonchilik, chorvachilik va qayta ishlash sanoatida yangi texnologiyalar, moddiy, yangi yoki sifatli oziq – ovqat mahsulotlari, chorva mollari va parrandalar turlari va nasllari, o‘simliklarning yangi turlarini ishlab chiqish va tadqiqot olib borishdagi xo‘jalik amaliyotini ifodalaydi. Agrosanoat majmuasida innovatsiyalarning asosiy turlari va yo‘nalishlarini tashkil qilish amalga oshiriladi, bu ularning xilma-xilligi, shakli, qo‘llanilishi usullari bilan bog‘liq. Shu bois, innovatsion jarayonlarni boshqarish innovatsiyalarni turli sabablarga ko‘ra tasniflashni o‘z ichiga oladi va innovatsiyalarning eng muhim xususiyatlarini tavsiflovchi muhim jihatlarga muvofiq amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ung‘arov J. Y. KORXONADA MAHSULOT SIFAT KO‘RSATKICHLARINI INTELLEKTUAL BOSHQARISH //Экономика и социум. – 2024. – №. 5-1 (120). – С. 890-893.
2. Унгаров Ж. РОЛЬ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ //Экономика и социум. – 2024. – №. 2-1 (117). – С. 1404-1407.
3. Otaqulova G. F., Ung‘arov J. Y. QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA‘MINLASHDA KLASTER TIZIMINI JORIY QILISH MEKANIZMLARI //Экономика и социум. – 2024. – №. 5-1 (120). – С. 621-625.
4. Isroilov, F. M., and F. A. Rakhmonov. "ugli Ungarov DY HIGH RESPONSIBILITY (SENSITIVITY) AND ACCURACY OF TEMPERATURE SENSORS FACTORS OF ACHIEVEMENT AND RELIABLE OPERATION." *International Academic Research Journal Impact Factor 7* (2023): 163-169.
5. ugli Ungarov D. Y., Shertaylakov G. M. IT IS THE MAIN GUARANTEE OF CONSUMER RIGHTS PROTECTION TAKING INTO ACCOUNT THE CHARACTERISTICS OF INTERNATIONAL STANDARD REQUIREMENTS //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 103-106.
6. Ung‘arov J. Y. et al. TA‘LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA AHAMIYATI. – 2024.
7. Qizi Y. N. H., O‘g U. J. Y., Abduxakimovich R. F. Heating Furnaces Management //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 18-20.